

Les pratiques de l'audit interne au sein des organisations publiques : un mécanisme incontournable de gouvernance

The internal audit practices within public organizations: an essential governance mechanism

LEBKHACHI Khaoula

Doctorante

Ecole nationale de commerce et de gestion

Université Abdelmalek Essaâdi, Laboratoire de recherche Management, Stratégie et Gouvernance

(MASRAG) Tanger – Maroc

khaoula.lebkhachi@etu.uae.ac.ma

CHRAIBI Abdeslam

Professeur de l'Enseignement Supérieur

Ecole nationale de commerce et de gestion

Université Abdelmalek Essaâdi, Laboratoire de recherche Management, Stratégie et Gouvernance

(MASRAG) Tanger – Maroc

achraibi@uae.ac.ma

RESUME

L'optimisation des dépenses publiques est devenue de plus en plus indispensable, du coup, les organisations publiques se trouvent obligées de manière permanente, de faire recours aux outils lui permettant d'assurer, une meilleure gestion et gouvernance de celles-ci. Dans ce contexte, l'adoption de l'audit interne s'avère incontournable, grâce à sa capacité d'assurer le respect des réglementations, la détection des problèmes d'inefficacité, la proposition de recommandations et le suivi de leur mise en œuvre. Il ne s'agit donc pas seulement de présenter un mécanisme de contrôle, mais aussi un catalyseur d'excellence organisationnelle.

L'objectif principal de cet article est d'explorer en profondeur le rôle primordial de l'audit interne au niveau de la gouvernance des organisations publiques, en proposant un modèle conceptuel, qui se focalise sur l'étude de la relation entre les deux concepts, qui est basé sur la revue de la littérature relative à la contribution de la fonction de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques à travers l'amélioration du Risk management et la réduction de l'asymétrie d'information, tout en mettant en exergue le rôle du soutien de la direction générale et du comité d'audit au niveau de ladite fonction.

Mots-clés : Audit interne ; Gouvernance ; Organisation publique ; Risk management ; Asymétrie d'information.

ABSTRACT

The optimization of public expenses has become increasingly essential, as a result, public organizations are permanently obliged to use tools that allow them to ensure better management and governance of these, in this context, the adoption of internal auditing is essential, thanks to its capacity to ensure compliance with regulations, the inefficiency problems detection, the recommendations propositions and their implementation monitoring. It is therefore not only a question of presenting a control mechanism, but also a catalyst for organizational excellence.

The main objective of this article is to explore in depth the essential role of internal audit at the level of governance of public organizations, by proposing a conceptual model, which focuses on the study of the relationship between the two concepts, which is based the literature review related to the contribution of the internal audit function to the public organizations governance, through the improvement of Risk management and the reduction of asymmetry information, while highlighting the role of the support of the general management and the audit committee at the level of the internal audit function.

Key-words: Internal audit; Governance; Public organization; Risk management; Information asymmetry.

1. INTRODUCTION

A cause des fluctuations de l'environnement d'aujourd'hui, qui se caractérise par l'ouverture à la mondialisation et un niveau de compétitivité de plus en plus élevé, la mise en place des mécanismes de contrôle dans les organisations publiques est devenue indispensable. L'adoption de ces mécanismes permet à ces organisations de garantir la gestion et la bonne maîtrise de l'ensemble des processus menant à la production des services publics avec un niveau de qualité susceptibles de répondre aux différentes exigences de ses parties prenantes ;

A cet égard, le secteur public intègre des approches innovantes telles que le New Public Management, qui vise à optimiser les dépenses, améliorer les services aux citoyens, et accroître son efficacité et sa performance, tout en créant de la valeur pour la société. (Benkada, 2024). A cet égard, l'audit interne occupe une place primordiale dans le modèle du NPM, présentant un mécanisme de gouvernance essentiel au sein des organisations publiques, cité par (Boubakary, B, 2020).

L'objectif de cet article est de proposer un modèle de recherche reposant sur un socle conceptuel et théorique permettant de souligner le rôle essentiel de la fonction d'audit interne dans l'amélioration de la gouvernance au sein des organisations publiques.

Pour ce faire, on se focalise sur la problématique suivante : « **Dans quelle mesure la fonction de l'audit interne contribue-t-elle à l'amélioration de la gouvernance des organisations publiques ?** »

Dans la perspective de cette recherche, nous nous focalisons dans une première partie sur le cadre conceptuel de l'audit interne et de la gouvernance, puis sur les fondements théoriques de l'adoption de l'audit interne dans le secteur public, en mettant l'accent sur, la théorie des coûts de transaction, la théorie de l'agence et la théorie des parties prenantes. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à la revue de la littérature portant sur les contributions de la fonction de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques, notamment en terme le Risk management et en réduisant l'asymétrie d'information, tout en mettant l'accent sur le rôle du soutien de la direction générale et du comité d'audit au niveau de la fonction de l'audit interne.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

Afin de résoudre les défaillances caractérisant le secteur public rigide, les méthodes de gestion, utilisées dans le secteur privé, ont été transmises au secteur public, considéré comme rigide et coûteux, contribuant ainsi à l'émergence du « nouveau management public » (NMP), qui vise à moderniser les organisations destinées au service public. (Bensaoula, S & All, 2023) ;

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

2.1.1. Audit interne dans les organisations publiques : Cadre de définitions

La fonction de l'audit interne a énormément évolué au fil des années, qui a connu la succession de plusieurs définitions, par plusieurs auteurs et organismes. Perçue comme une fonction financière, pour toucher l'ensemble des fonctions de l'organisation.

Dans ce cadre, au cours de l'année 1941, l'audit interne a vécu deux grands événements, à savoir la

publication du premier livre de l'AI par Victor Z et la création de l'institute of Internal Auditors « IIA » aux EU, comptant 24 membres cette année-là, au cours de cette période, la mission de cet institut était de « De promouvoir l'audit interne et d'accroître la compétence professionnelle et techniques des auditeurs internes par des recherches et formations professionnelles » (Benaïssa, et Yahiaoui, 2013 : 05) .

A partir cette année-là, la fonction de l'audit interne a poursuivi son évolution, élargissant progressivement son champ d'action pour englober de nouveaux niveaux d'activités, de l'audit financier à l'audit opérationnel, pour devenir par la suite un instrument stratégique au service des différentes parties prenantes de l'organisation.

En 1947, Le bureau directeur de l'IIA a approuvé la première définition de l'audit interne considérant celui-ci comme étant « une activité indépendante d'appréciation au sein d'une organisation pour la revue de la comptabilité, la finance et les autres opérations qui constituent une base des services de nature constructive et protective au profit du management. Du cout il s'agit de contrôle qui opère en mesurant l'efficacité et évaluant des autres types de contrôle. Il s'intéresse principalement aux aspects comptables et financiers, pourtant il peut aussi s'intéresser à des sujets de nature opérationnel ». Cité par (Hmioui et al, 2018).

En parallèle avec la publication des Normes pour la Pratique Professionnelle de l'audit interne en 1978, une autre définition pour la fonction a été présenté : « L'audit interne est une fonction indépendante d'appréciation exercée au service de l'organisation, en vue d'examiner et d'évaluer les activités de celle-ci. L'objectif de l'audit interne est d'aider les membres de l'organisation à s'acquitter efficacement de leurs responsabilités. À cette fin, l'audit interne leur fournit des analyses, appréciations, informations et conseils concernant les activités revues. » ;

La définition officielle la plus récente qui est cohérente avec le rôle actuel de l'audit interne est la définition de l'AI a approuvé par le Bureau Directeur de l'IIA dans sa réunion du 26 juin 1999 à l'occasion de la 58ième conférence internationale :« L'audit interne est une activité indépendante, objective, d'assurance et de conseil, menée pour ajouter de la valeur et améliorer les opérations d'une organisation. Il aide une organisation à atteindre ses objectifs en adoptant une approche systématique et méthodique pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. ». (Renard et al., 2018) ; Avant que cette définition a été également adoptée par le conseil d'administration de l'IFACI ; l'Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Interne, depuis 2002 ;

(Mikol, 2000) a ajouté qu'outre le volet comptable qui concerne principalement la certification des comptes annuels ou consolidés, l'audit interne peut avoir d'autres objectifs comme l'amélioration des performances de l'entité auditée ou encore l'évaluation de la qualité de gestion des opérations, A cet effet, l'audit interne fournit aux membres de l'organisation des analyses, appréciations, recommandations, conseils, et informations sur les activités vérifiées ;

En 2000, une autre définition a été présentée par l'IFACI-IAS « Au sein d'une organisation, l'audit interne est exercé de façon indépendante et sur mandat d'évaluation du contrôle interne. Cette démarche spécifique concourt à la maîtrise des risques par les responsables »

En 2002, (Sillero, A) a complété la définition de l'IIA en détaillant encore plus les activités pouvant faire l'objet d'audit « On peut définir l'audit comme étant une démarche d'analyse et de contrôle, qui s'applique

désormais à l'ensemble des fonctions de l'entreprise ». Il s'agit ainsi des audits de force de vente, de production, des ressources humaines, de qualité et des états comptables et financiers d'une société.

En d'autres termes, l'audit interne est une activité d'évaluation réalisée de manière systématique, sans élément d'intérêt ou ne pouvant être influencée, ainsi que des objectifs visant à apporter une valeur ajoutée et à accroître l'efficacité et l'efficience des activités opérationnelles en évaluant les processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance (Coram et al 2006) ;

L'audit interne est une fonction continue qui aide les dirigeants à améliorer la prise de décision et à accroître les performances organisationnelles. Il se distingue des autres activités de contrôle ou d'inspection en raison de sa nature continue. (Lovițu et al, 2013).

Il s'agit d'une activité d'assurance et de conseil indépendante et objective, conçue pour ajouter de la valeur et améliorer les opérations d'une organisation. Les auditeurs internes contribuent à protéger la direction et les membres du comité d'audit contre les pièges potentiels et à soutenir la performance organisationnelle. (Mocanu & Ciurea, 2019).

En d'autres termes, l'audit interne implique l'examen objectif des activités de façon indépendante, objective et méthodique d'une organisation afin de fournir une évaluation indépendante des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Dans l'objectif d'améliorer le fonctionnement interne et d'ajouter de la valeur au sein de celle-ci

2.1.2. Gouvernance au sein les organisations publiques

Parmi les piliers sur lesquels repose le modèle de la nouvelle gestion publique : la gouvernance publique. Selon (Barman et Touili, 2018), la gouvernance publique est « *un ensemble de stratégies et d'opérations visant, à partir du système politique et administratif, à apporter des réponses à des problèmes humains, sociaux, économique* ».

La gouvernance publique a pour objectif de définir les moyens susceptibles d'assurer la gestion optimale des ressources d'un Etat, d'ordre humain, financier, institutionnel et techniques, ce qui lui permet d'achever ses objectifs, sur la base de la responsabilité et de la participation.

C'est à ce niveau, la bonne gouvernance a vu le jour, comme étant un concept qui consiste à évaluer et apprécier l'efficacité des politiques publiques mises en place et leur capacité à rendre les actions publiques possibles et réaliser les objectifs en étudiant les moyens mise en œuvre pour les atteindre. Et afin de concrétiser cette bonne gouvernance, l'État a besoin de renforcer la modernisation de l'administration publique et renforcer la mise à niveau des outils de gestion publique. (Noureddine, & Ahachoum, 2023).

La signification du mot gouvernance est très variable, dans la mesure où, la signification du mot gouvernance était et demeure très vague, mal éclaircie, inconsistante souvent, mais parfois aussi très construite. (Joumard, R, 2009) ;

En fait, il est difficile de cerner l'origine du terme de gouvernance, il s'agit d'un concept ambigu, mais étymologiquement ancien (Canet, 2004) ;

Le terme « gouvernance » provient du verbe grec « kubernân » qui désigne le pilotage d'un char ou d'un navire. Il était employé à la langue française au XIII^{ème} siècle comme synonyme de « gouvernement » pour être repris à partir XIV^{ème} siècle dans le sens anglo-saxon « governance » ça veut dire « Gouvernement, pour désigner manière ou l'art de gouverner » (Gaudin, 2002),

L'existence de Basic values and principles governing public administration ont reconnu le jour, Avec la naissance de la Constitution de 1996 de l'Afrique du Sud. Cette évolution montre également que ces éléments de référence sont reconnus à titre de « principes ». Dans la mesure où le terme « values » conserve une place importante en monde anglophone, la place grandissante des « principes » dans l'architecture formelle des constitutions doit être soulignée ; (Daniel Mockle, 2022) ;

A cet égard, les principes relatifs aux pratiques de service public et à la bonne gouvernance s'articulent autour de :

La responsabilité, la transparence et la participation sont les éléments prédominants dans les références des acteurs internationaux, l'efficacité, l'ouverture, la prévisibilité, l'État de droit, la cohérence, l'équité, l'intégrité (la lutte contre la corruption), la rapidité (la conclusion des procédures dans des délais raisonnables), la protection des droits de l'homme et la simplification des procédures. (Commission de Venise, 2008);

De plus, R. Laking (2002) cité par (Moukrite, & Guedira, 2016) souligne que selon les principes de « bonne gouvernance », les pouvoirs publics et leurs organisations doivent :

- Agir de manière légitime ;
- Atteindre les normes de performance annoncées ;
- Rendre des comptes aux citoyens et aux autres parties prenantes.

Si ces principes ne constitue pas le corps de la bonne gouvernance ils sont toujours accompagnés à ce concept. En fait, en axant sa conception de la gouvernance, autour des mots clés de l'efficacité, de la responsabilisation, de la participation et de la transparence (Moukrite & Guedira, 2016).

Le premier domaine moderne d'application de la gouvernance est la gouvernance d'entreprise (Joumard, 2009). Dans ce secteur public, la gouvernance d'entreprise a gagné en importance dans le contexte du nouveau management public (Lalj, A., & Lotfi, M, 2024).

Il s'agit d'un ensemble des « mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui régissent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire » (Charreaux Gérard, 1996)

2.2. Ancrage théorique de la recherche

A l'addition du modèle de la nouvelle gestion publique, qui est née en réponse à des obstacles nouveaux, inattendus et complexes qui ont surgi dans le secteur public et qui entravent la gestion du travail des pouvoirs publics dans toutes les dimensions qui relèvent de leur responsabilité.

En général, le NPM s'inspire des pratiques du secteur privé et les utilise dans le secteur public. Elle impose de donner plus de pouvoir au secteur public et de satisfaire les exigences comme la mesure de la

responsabilité. (Bensaoula, S., & all 2023). Ce qui nécessite la mise en place d'un système de contrôle et d'audit interne. (Ezzarradi & Fikri, 2018).

2.2.1. Théorie des coûts de transaction

Les travaux de Coase (1937) et Williamson (1985) ont analysé les coûts de transaction en se basant sur le comportement opportuniste des agents en situation d'asymétrie d'information et sur le concept de rationalité limitée ;

Dans la mesure où « une relation transactionnelle est perçue à travers des échanges et des contrats » (Alchian et Woodward 1988, p.66). Or, cette relation peut inclure des relations de confiance entre le propriétaire et le gestionnaire comme elle peut inclure une intention opportuniste, d'où l'importance de l'aspect de l'évaluation et du contrôle.

Selon cette théorie, la vérification et le contrôle du respect des lois et règlements, par le commissaire aux comptes (CAC), généreraient des honoraires très élevés. C'est pour cette raison, les directions des grandes entreprises, encouragées par les CAC ont décidé d'internaliser la majorité des activités d'audit légal en créant des départements d'audit interne. Des auditeurs internes ont dû être recrutés pour effectuer des travaux de vérification et de contrôle du respect des lois et règlements, travaux auparavant effectués par des auditeurs externes. La réduction de la charge de travail des CAC par les auditeurs internes devrait se traduire par une réduction significative des coûts de transaction.

Dans ce contexte, (Williamson, 1985) a souligné que l'audit interne peut servir de mécanisme de réduction des coûts de transaction en améliorant le suivi des activités internes, en réduisant les incertitudes et en renforçant la confiance entre les parties prenantes.

En outre, la théorie des coûts de transaction soutient que l'audit interne peut également réduire les coûts d'opportunisme en créant des mécanismes de responsabilisation et en favorisant la transparence organisationnelle. La théorie des coûts de transaction fournit donc un cadre conceptuel pertinent pour comprendre comment l'audit interne agit comme un mécanisme de contrôle interne visant à réduire les coûts associés aux transactions internes et à améliorer la gouvernance organisationnelle. (Williamson, 1985) ;

Pour ce faire, l'audit interne apparaît comme un cadre propice à la bonne gouvernance dans la mesure où il permet de réduire les coûts et par conséquent d'améliorer le niveau de performance. Il est à noter que cette pratique répond plus à une obligation réglementaire qu'à une recherche de coût mais qui s'inscrit correctement dans la lignée de la théorie. (Addahbi I. & all, 2020) ;

2.2.2. Théorie d'agence

Partant des conclusions de l'étude de Berle et Means, réalisée en 1932, la théorie de l'agence, se fonde sur la recherche de l'intérêt personnel, elle se fonde sur la séparation entre gestion et propriété. A cet égard, on distingue le principal qui est le propriétaire et l'agent ou le gestionnaire, dans un contexte idéal le Principal abandonne ses prérogatives sur la direction de l'entreprise et délègue son pouvoir à un gestionnaire professionnel qui doit agir dans l'intérêt du propriétaire.

Généralement, au sein les organisations, il y a cette séparation entre l'Agent et le Principal. Au niveau du monde privé l'actionnaire n'a pas la capacité de gérer directement, alors que au niveau du secteur public

l'autorité publique qui perd le contact avec la gestion des organisations dont elle possède tout ou partie de son capital, et donc au moins l'un des associés a une information privilégiée, ce qui rend l'autre incapable d'observer précisément son comportement, et perd progressivement la capacité de contrôle, généralement se sont les dirigeants opérationnels qui en savent toujours plus que le Principal, et c'est surtout cela qui génère des conflits d'intérêts surtout lorsque les dirigeants utilisent les actifs de l'entreprise pour leurs propres intérêts. Et donc on se retrouve face à des partenaires qui poursuivent chacun leurs propres intérêts.

Par conséquent, ces conflits d'intérêts entraînent une forte asymétrie d'information entre propriétaires et dirigeants. Cette asymétrie se traduit par de graves dysfonctionnements puisqu'elle a un rapport avec la qualité de l'information fournie et le degré de transparence qui sont à la base de la prise des différentes décisions stratégiques, et d'investissement au sein de l'organisation.

Dans le contexte public, La relation d'agence est complexe dans le secteur public en raison de l'existence de multiples relations d'agence (Streim, 1994) : au lieu d'une relation actionnaire-manager, nous avons un citoyen, un gouvernement, un gestionnaire. L'audit permet de s'assurer que les ressources publiques sont utilisées correctement.

Si les auditeurs externes indépendants fournissent des garanties aux actionnaires, les auditeurs internes indépendants, quant à eux, fournissent des garanties à la haute direction, en particulier dans le secteur public. (Bouthach & Taouab, 2023)

2.2.3. Théorie des parties prenantes

La théorie des parties prenantes « Stakholder theory » trouve ses racines dans les travaux de Berle et Means (1932). Elle apparaît concrètement dans les travaux de Freeman parus en 1984, où il propose d'analyser les relations existantes entre l'entreprise et son environnement. Il définit les parties prenantes comme « tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l'entreprise ». C'est une théorie qui va au-delà de la maximisation du profit, elle ambitionne à atteindre un équilibre entre les différents acteurs de l'organisation. (Oubba & Akrich, 2018).

Cette théorie repose également sur l'idée que les décisions d'un manager doivent prendre en considération les intérêts de toutes les parties prenantes (PP) et que le capital humain doit être valorisé, contrairement à l'idée de la théorie néoclassique qui considère que les parties prenantes n'ont pas toutes la même position (Boisselier et al., 2013)

Dans le cadre de notre recherche, l'audit interne peut contribuer à la gestion des risques liés aux PP en identifiant les problèmes potentiels dans les relations de l'entreprise avec ces groupes (Brennan, 2009).

Dans ce contexte, l'audit interne joue un rôle crucial en aidant l'organisation à identifier et à gérer ses parties prenantes et leurs attentes. Les auditeurs internes évaluent non seulement les pratiques de gestion, mais ils examinent également la manière dont l'organisation gère ses relations avec les PP. (Lalj, & Lotfi, 2024).

3. LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE A LA GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES : PROPOSITION DU MODELE CONCEPTUEL

Dans les sections suivantes, nous nous concentrerons sur la contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques à travers l'amélioration du Risk management et la réduction de l'asymétrie d'information ;

Tout en mettant en exergue, l'importance du Soutien de la direction Générale et du comité d'audit de la fonction de l'audit interne.

3.1. La contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques à travers l'amélioration de la gestion des risques

L'audit interne, examine, évalue et vérifie l'efficacité des procédures internes afin d'assurer une bonne gestion et une meilleure maîtrise de risque.

Figure 1 : Rôle de l'audit interne dans l'ERM

Source : IIA, Le rôle de l'audit interne dans l'ERM », 2004.P : 5

D'après cette figure, nous pouvons donc conclure que les rôles de l'audit interne contribuent à renforcer le bon fonctionnement de l'organisation, et du coup fournir une assurance aux actionnaires que les risques sont gérés efficacement, afin d'assurer une performance conforme aux attentes, conformément à la norme ISO 31000.

La contribution de l'audit, interne dans le management des risques représente une nécessité afin de fournir aux actionnaires l'assurance sur l'efficacité de la gestion des risques. Les auditeurs doivent concentrer leur rôle au service de la gestion des risques. En 2005 l'IIA révèle que l'auditeur interne s'avère principalement responsable de l'ERM, en mettant également en exergue que certains auditeurs internes ont été engagés dans des rôles que l'IIA considère comme inapproprié. (Gramling and Myers, 2006) ;

De plus, l'étude de (Gramling et Myers, 2006), confirme le rôle principal de l'audit interne dans le RM d'entreprise. Selon ces deux auteurs, l'audit interne donne une assurance raisonnable quant au processus de management des risques, que les risques sont correctement évalués, que processus de risques est correctement mis en place, que le reporting sur les risques majeurs apparaît correctement établi et qu'un bilan sur la gestion des principaux risques est dressé.

L'audit interne doit donc mettre à jour ses rôles et ses responsabilités pour soutenir l'amélioration et la mise en œuvre de la gestion des risques Comme étant un outil essentiel au service du management des risques de l'organisation. Non seulement, il détecte les risques, mais il donne l'assurance que ses risques sont bien évalués.

Or, l'audit interne n'est pas responsable de la gestion des risques, cette responsabilité incombe à la direction. La mission des auditeurs consiste à soutenir les décisions de celle-ci.

Dans cette perspective, (Kinney, 2003) a conclu qu'il existe 3 types de risques à savoir : le risque de l'environnement, des opérations des affaires et celui des informations. Pour ce faire, l'audit interne peut jouer un rôle important dans le processus d'amélioration de la gouvernance en assurant des services à travers la gestion des risques des entreprises.

L'étude menée par (El Mousselly, 2018) présente que l'audit interne est primordial dans la prévention et l'évaluation des risques,

De plus, (Ziani, 2014) a permis de montrer que l'audit interne est un outil majeur dans la gestion des risques pour une bonne gouvernance,

Dans la pratique, l'audit interne définit son plan d'action en appuyant de la cartographie des risques générée par le département de risk management (RM). Ce dernier se situe en amont de l'audit interne en aidant le management à manager le risque alors que la fonction de l'audit interne aide celle-ci à la maîtrise de risque. Si le RM est absent, c'est l'audit interne qui s'occupe de cette fonction mais juste au niveau de l'identification des risques. Le management s'occupe de la gestion du risque alors que la priorité de l'audit interne est d'examiner le dispositif du contrôle interne ainsi que le processus de management de risque selon la norme 2100.

De ce qui procède, on peut avancer l'hypothèse suivante :

H1 : L'audit interne impact positivement la gouvernance des organisations publiques à travers l'amélioration du Risk management.

3.2. La contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques à travers la réduction de l'asymétrie d'information

Généralement, les rapports d'audit interne augmentent la transparence, la confiance envers les actionnaires et d'autres PP et améliorent aussi la qualité du système de gouvernance (Archambeault, DeZoort et Holt, 2008).

A cet égard, (Sawyer, 1973) considère la fonction d'audit interne comme l'œil et l'oreille de la Direction générale.

C'est vrai que l'audit légal permet de diminuer ces niveaux d'asymétrie d'information, cependant la qualité de l'information comptable et financière découle du niveau du CI, ce qui est la spécialité de l'AI. C'est pour cette raison que l'AI est rattaché au comité d'audit fonctionnellement. D'ailleurs le comité d'audit est le Destinataire du rapport d'AI, et est considéré comme le carrefour de communication entre les auditeurs internes et externes, et le CA.

(Godowski, 2007), indique que l'audit interne conduit à se positionner par rapport à la qualité de l'information produite par l'entreprise et reflète l'image de celle-ci. Selon lui, cette position lui permet de lutter contre les problèmes d'asymétrie d'information entre les dirigeants et les actionnaires.

Ainsi, (Pigé, 2009) a signalé que l'audit interne permet de superviser la production d'information, il constitue un mécanisme de contrôle de l'organisation. À ce stade, il se doit de délivrer aux dirigeants des informations fiables, pertinentes afin que ces derniers prennent les décisions stratégiques qui permettent à l'organisation d'atteindre ses objectifs.

De plus, (El Mousselly, 2018) avance que l'existence d'un service d'audit interne est une condition sine qua non pour la bonne gouvernance. C'est une affaire de respect de la réglementation. Son existence permet de minimiser les conflits d'intérêts entre l'organe d'administration et l'organe de Direction. Il s'agit d'un impératif de réduction d'asymétrie d'information.

Aussi, (El Harchaoui, 2019) a conclu, dans son étude, que l'audit interne permet la réduction des asymétries d'information entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, mais il est aussi un mécanisme d'identification et d'évaluation des risques encourus par l'entreprise. A ce titre, il inspire confiance, rassure et assoit sa légitimité auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Les solutions d'amélioration qu'il propose contribuent à la création de la valeur dans l'entreprise,

En résumé, l'audit interne constitue un acteur principal dans la réduction de l'asymétrie d'information. Il s'agit d'une source d'information opérationnelle et stratégique pour la direction générale. Adressé à la direction générale, le rapport de l'examen périodique de l'audit interne offre, comme précédemment expliqué, une visibilité sur l'état de l'organisation.

H2 : L'audit interne impact positivement la gouvernance des organisations publiques à travers l'amélioration de l'asymétrie d'information.

3.3. Le rôle du soutien de la direction générale et du comité d'audit sur la contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques

Afin que la fonction d'audit interne réalise ses objectifs d'amélioration de la gestion de risques et de la réduction de l'asymétrie d'information, elle doit être soutenue par le top management, afin d'assurer son efficacité. A cet égard, l'efficacité de l'audit interne est stimulée le plus par le soutien et le support des parties prenantes et la haute direction, tous les autres déterminants de l'efficacité d'audit interne découlent du soutien de la direction (Alzeban & Gwilliam, 2014 ; Cohen & Sayag, 2010) ;

Les auteurs considèrent que les problèmes liés à la pénurie de personnel, ou autres peuvent être surmontés s'il existe un fort soutien de la part de la haute direction, car c'est elle qui est chargée de faciliter les opérations quotidiennes de la fonction d'audit interne. (Ahmad, et al., 2009 ; Alzeban & Gwilliam, 2014 ; Cohen & Sayag, 2010 ; Mihret & Yismaw, 2007).

De plus, parmi les problèmes rencontrés aussi au niveau des résultats de l'étude réalisée par (Ahmad et al, 2009), par la FAI est la perception négative de l'audit, manque de ressources.

Ceci est représenté par le soutien qu'accorde le senior management à la fonction d'audit interne. Ce soutien se matérialise notamment par l'approbation d'une charte d'audit donnant plein accès aux installations, documents et personnes sans aucune restriction, étant entendu que l'accès à la direction générale est illimité par le biais de réunions formelles et informelles, ainsi que par la dotation de la fonction en profils adéquats en quantité et en qualité et en ressources de toute nature (cartographie de risque logiciel d'audit application d'analyse de données ;

A ce titre, le comité d'audit joue un rôle primordial dans la promotion de l'efficacité de l'audit interne, dans le sens où un comité d'audit doté d'administrateurs externes indépendants aux profils techniques et financiers adéquats permettrait :

- La participation à l'élaboration des plans annuels d'audit via la proposition des missions tenant compte des risques émergents qui pèsent sur l'établissement et des priorités majeures de l'établissement en question ;
- Le suivi de la mise en place des recommandations ;
- Le pilotage des missions d'audit externe. Par conséquent, un accès privilégié au comité d'audit, associé à des échanges transparents amélioreraient significativement l'efficacité de la FAI.

Selon (Ahmad, et al., 2009 ; Mihret & Yismaw, 2007) le soutien de la direction est classé comme deuxième facteur impactant l'efficacité de l'AI après celui de la qualité de l'audit interne. L'attribut de l'audit, la coopération et la relation entre auditeurs et audités été considéré également un facteur impactant l'efficacité de l'audit interne pour ces deux auteurs, mais qui reste à faible incidence.

H3 : Le soutien de la direction générale et du comité d'audit impact positivement la contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques.

De ce qui précède, nous proposons le modèle conceptuel suivant :

Figure 2 : Proposition du modèle conceptuel

4. CONCLUSION

La préoccupation d'amélioration de la gouvernance de ces organisations n'est pas récente, dans la mesure où la question de la gouvernance est largement débattue par plusieurs théoriciens et praticiens dans le mode de sciences de gestion. (Noureddine, & Ahachoum, 2023)

Dans ce contexte, sous l'effet de la pression des législateurs et des régulateurs, et des exigences des organisations, l'audit interne a profondément évolué, tout en s'étendant à tous les secteurs d'activité, et notamment au secteur public (Azegagh, J, Kerfali S, 2020) ; du coup les auditeurs internes du secteur public doivent répondre à des exigences croissantes, due à leur positionnement particulier. Dans la mesure où, ils doivent non seulement répondre aux attentes du PDG, du Conseil d'Administration, des managers et des régulateurs, mais aussi prendre en considération celles des autres PP telles que les politiques et le grand public etc...

Au niveau de notre recherche, Nous avons mis l'accent sur l'adoption de l'audit interne dans les organisations publiques, ses contributions en termes de gouvernance au sein les organisations publiques. Plus précisément, la contribution de celui-ci à la gouvernance à travers l'amélioration du Risk management et la réduction de l'asymétrie d'information, ou on a mis l'accent aussi sur la nécessité du soutien de la direction générale et du comité d'audit à ladite fonction qui va lui permettre d'achever ses objectifs d'amélioration du fonctionnement des organisations publiques

Ce qui nous mène sur d'autres pistes de recherches, liées à l'étude de la contribution de l'audit interne à la gouvernance des organisations publiques ç travers d'autres interactions, à savoir : l'amélioration de l'efficacité du contrôle interne, la collaboration avec d'autres fonctions internes, l'amélioration de la responsabilité des dirigeants.

En d'autre part, la contribution de la fonction de l'audit interne est conditionnée par plusieurs éléments fondamentaux qui être pris en considération, permettant à ladite fonction de fonctionner efficacement et contribuer positivement à au sein de l'organisation.

BIBLIOGRAPHIE

Addahbi, I., Addahbi, S., Benabdelhadi, A., & Azegagh, J. (2020). « Etude de la perception de l'audit interne par les fonctionnaires des administrations publiques : Cas du Maroc ». *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(4).

Ahmad, N., Othman, R., Othman, R., & Jusoff, K. (2009). «The Effectiveness of Internal Audit in Malaysian Public Sector». In *Journal of Modern Accounting and Auditing*

Alchian, A. A., & Woodward, S. (1988). The firm is dead; long live the firm a review of Oliver E. Williamson's the economic institutions of capitalism.

Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). « Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector». *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2), 74-86.

Archambeault, D. S., DeZoort, F. T., & Holt, T. P. (2008). « The need for an internal auditor report to external stakeholders to improve governance transparency». *Accounting Horizons*, 22(4), 375-388.

Azegagh, J., & Kerfali, S. (2020). « La fonction d'audit interne au sein des organismes publics : vers une meilleure efficacité ». *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 4(2).

Barman, I., & Touili, K. (2018). « La gouvernance publique un levier de promotion de l'entrepreneuriat au Maroc ». *Revue Marocaine de la Prospective en Sciences de Gestion*, (1).

Benaissa, M. et Yahiaoui, D. (2013). « La contribution de l'audit interne à la performance de l'entreprise : Cas de l'entreprise portuaire de Bejaija (EPB) ». (Mémoire de fin de cycle, finance et comptabilité). Université Abderrahmane Mira, Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Benkada, A. (2024, March). « La digitalisation du service public : une priorité pour le développement économique et social au Maroc ». In the International Congress in Innovation in Quantitative and Qualitative Research.

Bensaoula, S., Soufyane, M., & OUDJEDI, Y. (2023). « Le Nouveau Management Public et la modernisation des organisations publiques algériennes ». *Revue Elbachair économiques*, 9(01), 947-958

Berle, Adolph A. and Gardiner C. Means. (1968). « The modern corporation and private property ». Harcourt, Brace & World, Inc., New York.

Brennan, N. G. (2009). « The Role of the French State in the Disclosure of Social and Environmental Information ». *European Accounting Review*, 723-751.

Boisselier, P., Chalengon, L., Doriol, D., Du jardin, Philippe, Mard, Y., & Mayrhofer, U. (2013). *Contrôle de gestion*. VUIBERT

Boubakary, B. (2020). « Audit interne et performance des entreprises publiques et parapubliques au cameroun ». *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), pp.81-104.

Bouthach, I., & Taouab, O. (2023). « Study of factors affecting the internal audit effectiveness in public administration ». *African Scientific Journal*, 3(17), 296-296.

Canet, R. (2004). « Qu'est-ce que la gouvernance ». *Conférences de la Chaire MCD*, 16

Charreaux, G. (1996). « Pour une véritable théorie de la latitude managériale et du gouvernement des entreprises » (No. 0960601). Université de Bourgogne-CREGO EA7317 Centre de recherches en gestion des organisations.

Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The effectiveness of internal auditing: an empirical examination of its determinants in Israeli organisations ». *Australian Accounting Review*, 20(3), 296-307.

Commission européenne pour la démocratie par le droit (COMMISSION DE VENISE), Bilan sur les notions de « bonne gouvernance » et de « bonne administration », Conseil de l'Europe, Strasbourg, Étude n° 470 / 2008

Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2006). « The value of internal audit in fraud detection ». *Journal of Accounting and Finance*, Volume 48, Numéro: 4, pp: 543-59.

Coase R., 1937, *The Nature of the Firm*, *Economica*.

Daniel Mockle, *La gouvernance publique*, Paris, L.G.D.J., 2022, 324 p., ISBN 978-2-275-11493-4.

El harchaoui, E. (2019). « La contribution de l'audit interne dans la gouvernance d'entreprise », *Finance & Finance Internationale*

El Mousselly, A., (2018). « Contribution de l'Audit Interne à l'amélioration de la Gouvernance des entreprises : Cas des Etablissements de Crédit au Maroc ». *International journal of Economics and strategic Management of Business Process*, 12, pp. 67-80

Ezzarradi, O., & Fikri, K. (2018). « Professionnalisation de l'audit interne dans l'administration publique marocaine : réel besoin ou illusion de contrôle ? ». *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(4).

Gaudin, J. P. (2002). *Pourquoi la gouvernance ?*

Godowski, C. (2007) « L'objectivité de l'évaluation de la Corporate Governance par l'audit interne » in *Audit Interne Enjeux et pratiques à l'international*, coordonné par Elisabeth Bertin, éditions Eyrolles - Editions d'Organisation, pp. 137-159.

Gramling, A.A. & Myers P. M. (2006), «Internal Auditing's Role in ERM ». *The Internal Auditor*, Vol.63, no.2, pp. 52-58

Hmioui, A., Lhoussaine, A. L. L. A., & Bentalha, B. (2018). « Proposition d'une démarche structurée de l'audit interne du cycle de trésorerie ». *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(2)

IIA, *Le rôle de l'audit interne dans l'ERM* », 2004.

Joumard, R. (2009). How to define the environmental dimension of sustainability? In 8th Int. Conf. of the European Society for Ecological Economics Transformation, innovation and adaptation for sustainability- Integrating natural and social sciences.

Kinney, W. R. (2003). «Auditing risk assessment and risk management processes ». *Research opportunities in internal auditing*, 131-170.

Kitolo, B. K. (2016). *The relationship between internal audit and corporate governance of regulatory authorities in Kenya*. University of Nairobi.

Lalj, A., & Lotfi, M (2024), « Contribution de l'audit interne à la gouvernance des établissements et entreprises publics soumis au contrôle d'accompagnement : Etude exploratoire ». *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 5(1), 103-117

Lovițu, M., Borisov, D., & Calanter, P. (2013). «The internal audit function: evolution and role». *Quality-Access to Success*.

Mihret, D. G., & Yismaw, A. W. (2007). «Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study». *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470-484

Mocanu, M., & Ciurea, C. (2019). « Developing an index score for the internal auditor profile in romania based on real data analysis ». *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, 53(2).

Moukrite, Z., & Guedira, M. (2016). « Les pratiques de gouvernance d'entreprise au sein des établissements et entreprises publics (EEP) au Maroc : contexte et évolutions ». *Revue Economie, Gestion et Société*, (5).

Noureddine, A., & Ahachoum, F. (2023). « L'impact des pratiques de la gouvernance sur la performance organisationnelle des établissements et entreprises publiques : Cas de la Région du Souss-Massa ». *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(1-2), 62-80.

Oubba, O., & Akrich, S. (2018). « La responsabilité sociétale et la performance au sein des petites et moyennes entreprises d'Agadir : Attitudes et perceptions ». *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(3).

Pigé, B. (2009). *Audit et contrôle interne*. Les essentiels de la gestion. 320.

Renard, J., Nussbaumer S. et Oriot, F. (2018). *Audit interne et contrôle de gestion : Pour une meilleure collaboration* (2e éd). Eyrolles.

Sawyer L. (1973), « The Practice of Modern Internal Auditing: appraising Operations for Management. » Altamonte springs, FL: The Institute of Internal Auditors

Sillero, A. (2002). *Diagnostic global d'entreprise*. Éditions Eska, 250.

Streim, H. (1994). «Agency problems in the legal political system and supreme auditing institutions ». *European Journal of Law and Economics*, 1, pp.177-191.

Williamson, O. (1985). *The economic institutions of capitalism*.

Ziani, A. (2014), *Le Rôle d l'audit interne dans l'amélioration de la gouvernance d'entreprise : cas entreprises algériennes*, thèse de doctorat en sciences économiques, université de abou bekr belkaid de Tlemcen